

TÍTULO: IMPACTO DO MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE NO AUTOCUIDADO DE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS: REVISÃO NARRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17815779

AUTORES: LARA REBECA MARCELINO DO CARMO, VIRGÍNIA WINDJABA SANHÁ, LETÍCIA COELHO DE SOUZA, LORENNIA SILVA BASTOS OLIVEIRA, GRAYCE ELLEN TAVARES DA SILVA BARBOSA, OLGA MARIA ARAÚJO MEDEIROS, TAYANE GABRIELE BATISTA DOS SANTOS, PRISCILA ALENCAR MENDES REIS

INTRODUÇÃO: DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (CGM) MENSURAM OS NÍVEIS DE GLICOSE NO LÍQUIDO INTERSTICIAL POR UM SENSOR SOB A PELE. ESSA INOVAÇÃO PERMITE QUE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS REDUZAM PICADAS NOS DEDOS AO MONITORAR A GLICEMIA. **OBJETIVO:** ESTE ESTUDO TEVE COMO OBJETIVO ANALISAR OS IMPACTOS DO MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE NA QUALIDADE DE VIDA E NO CONTROLE GLICÊMICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO NARRATIVA, COM ABORDAGEM QUALITATIVA E EXPLORATÓRIA, ORIENTADA PELA PERGUNTA: “QUAIS SÃO OS IMPACTOS DOS DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE?”. A BUSCA, REALIZADA EM AGOSTO DE 2025, UTILIZOU OS DESCRITORES: “DIABETES MELLITUS”, “MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE” E “TECNOLOGIAS EM SAÚDE”, TODOS RETIRADOS DO DECS. AS BASES CONSULTADAS FORAM BVS NO PORTAL PUBMED E SCIELO ADOTANDO-SE COMO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: ARTIGOS DISPONÍVEIS NOS IDIOMAS INGLÊS E PORTUGUÊS. **RESULTADOS:** A BUSCA NAS BASES DE DADOS RESULTOU EM 36 PUBLICAÇÕES, DAS QUAIS 10 ATENDERAM AOS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E FORAM ANALISADAS NA PRESENTE REVISÃO NARRATIVA. OS ESTUDOS SELECIONADOS DESTACAM IMPACTOS POSITIVOS DO USO DOS DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. ESSES EQUIPAMENTOS FORNECEM DADOS FREQUENTES E DETALHADOS DA GLICOSE, PERMITINDO A DETECÇÃO E PREVENÇÃO DE HIPO E HIPERGLICEMIAS, AUXILIANDO EM DECISÕES CLÍNICAS PERSONALIZADAS E EFICIENTES. ADEMAIS, FAVORECEM O MAIOR ENGAJAMENTO E AUTONOMIA DO PACIENTE, E NO CONTEXTO HOSPITALAR, CONTRIBUI DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA SEGURANÇA ASSISTENCIAL E REDUÇÃO DE RISCOS, RESULTANDO EM MELHOR CONTROLE GLICÊMICO, PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES E MAIOR QUALIDADE DE VIDA. OUTRO IMPACTO POSITIVO RELEVANTE DO USO DESSAS FERRAMENTAS É O AUMENTO DA ADESÃO AO TRATAMENTO, EVIDENCIADO PELO FATO DE QUE APROXIMADAMENTE 92% DOS PARTICIPANTES DE UM ESTUDO COM CGM RELATARAM MAIOR SATISFAÇÃO COM AS MEDIDAS TERAPÊUTICAS. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS NA SAÚDE, VOLTADAS AO CUIDADO COM O DIABETES, CONSTITUI ESTRATÉGIA RELEVANTE PARA PROMOVER O AUTOCUIDADO NA GLICEMIA.

PALAVRAS-CHAVE: DIABETES MELLITUS; MONITORAMENTO CONTÍNUO DA GLICOSE; AUTOCUIDADO; TECNOLOGIAS EM SAÚDE.